

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно–практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодири Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Усманкулова Хабиба Мизробжонова** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКО И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (BPT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ / USE OF IVF METHODS AND RELATED TECHNOLOGIES (ART) TO OVERCOME INFERTILITY ASSOCIATED WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/ TUXUMDON POLIKISTOZI SINDROMI BILAN BO'GLIQ BEPUSHTLIKNI BARTARAF ETISH UCHUN EKU USULLARI VA YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALARDAN (YRT) FOYDALANISH.....6
2. **Atayeva Farzona Nuriddinova, Xayitova Rayxona Tolibovna** TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH/ СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА/ MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS.....10
3. **Arziyeva Gulnora Boriyevna** QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI/СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.....14
4. **Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ/ MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA.....16
5. **Nasimova Nigina Rustamovna, Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Umarova Xosiyat Nadimovna** O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL VANOLASHI/ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ/ DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS.....20
6. **Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich** SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI /EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY/ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ.....24
7. **Arziyeva Gulnora Bo'riyevna, Xamrayeva Lola Kahhorovna, Nurboboyeva Muxlisa Boxadirovna** FEATURES OF THE ORGANISATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY SERVICES IN SAMARKAND CITY/ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ/SAMARQAND SHAHRIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR GINEKOLOGIYASI XIZMATINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI.....29
8. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Rahmiddinova Charos Rahmiddinova** CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF CANDIDAL VULVOVAGINITIS IN PREGNANT ADOLESCENT GIRLS/КЛИНИЧЕСКИЕ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ/ ХОМИЛАДОР USMIR KIZLARDA KANDIDOZLI VULVOVAGINITNING KLINIK-DIAGNOSTIK JIXATLARI.....35
9. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Bazarova Fariza Ravshanovna** CONGENITAL UTERINE SEPTUM: CLINICAL SIGNIFICANCE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH/ TUG'MA BACHADON TO'SIG'I: KLINIK AHAMIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH NATIJALARI.....38
10. **Ravupova Ozoda Daminovna, Valiev Shukhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** SPECIFIC FEATURES OF ADOLESCENTS WITH A UTERINE SCAR AT THE PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM/ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА/ BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM TIZIMIDA BACHADONDA CHANDIQ BO'LGAN O'SMIRLANI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Бабажанова Шахида Дадажановна, Облаерова Мухлисахон Иняминжон кизи** ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ/ CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN/ O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI.....47
2. **Камалов Анвар Ибрагимович** ЭТАПНОЕ ВЕДЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ STEPWISE MANAGEMENT OF OBSTETRIC HEMORRHAGE IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD: A PRACTICAL ALGORITHM AND CONTEMPORARY RECOMMENDATIONS/ ERTA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AKUSHERLIK QON KETISHLARINI BOSQICHMA-BOSQICH OLIV BORISH: AMALIY ALGORITM VA ZAMONAVIY TAVSIYALAR.....51
3. **Камалов Анвар Ибрагимович** КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СЕПСИС И ВНЕЗАПНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КОЛЛАПС / CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS: HYPERTENSIVE DISORDERS, SEPSIS, AND SUDDEN MATERNAL COLLAPSE/ AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLAR: GIPERTENZIV BUZILISHLAR, SEPSIS VA TO'SATDAN ONA KOLLAPSI.....54
4. **Тахирова Камола Аббаровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна** РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ/ THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA ANGULAR HEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI.....57
5. **Arziyeva Gulnora Boriyevna, Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna** SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIGA CHALINGAN BOLALARDA KAMQONLIKNI MONITORING QILISH ANALIZ OSOBIYATLARI VROJDENNIX POROKOV RAZVITIYA REPRODUKTIVNIX ORGANOVI MONITORING QILISH DEVOCHKI, PROJIVAJUOXIX V YUJNIX REGIONAX UZBEKISTANA/ ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN.....62

UDK. 618.1-007-056.7 (075.8)

Arziyeva Gulnara Boriyevna

dotsent

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**Negmadjanov Boxodur Boltayevich**

professor

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**Rafikov Sanjar Shavkatovich**

PhD

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**Hamroyeva Lola Qaxorovna**

t.f.n., assistant

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**Saidova Nigina Obidjonovna**Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**O'ZBEKISTONNING JANUBIY VILOYATLARIDA YASHOVCHI QIZLARDA REPRODUKTIV A'ZOLARI NUQSONLARI XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH****For citation:** Arziyeva Gulnara Boriyevna, Negmadjanov Boxodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna, Analysis of the characteristics of congenital reproductive organ anomalies in girls living in the southern regions of Uzbekistan, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2026 vol 7 issue 1

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18885836>
ANNOTATSIYA

O'zbekistonning janubiy viloyatlarida yashovchi qizlarda reproduktiv a'zolarning tug'ma nuqsonlari xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish maqsadida klinik kuzatuv ishlari o'tkazildi. Tadqiqotga 2020–2025 yillar davomida Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi hamda "Doctor Shifo Baxt" klinikasiga murojaat qilgan reproduktiv a'zolar tug'ma nuqsonlari aniqlangan 50 nafar bemor o'rganildi. Tadqiqot retrospektiv va prospektiv tahlil usullari asosida olib borilib, bemorlarning anatomik, klinik va diagnostik ko'rsatkichlari hamda qo'llanilgan davo usullarining samaradorligi o'rganildi.

Kalit so'zlar: reproduktiv tizimning rivojlanish nuqsonlari, anatomik, klinik, retrospektiv, prospekti, reproduktiv tizimning tug'ma nuqsonlari.

Arziyeva Gulnara Boriyevna

Associate Professor

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Negmadjanov Boxodur Boltayevich**

professor

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Rafikov Sanjar Shavkatovich**

PhD

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Hamroyeva Lola Qaxorovna**

Candidate of Sciences, Assistant

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Saidova Nigina Obidjonovna**

Samarkand State Medical University

ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

Clinical observations were conducted to characterize congenital anomalies of the reproductive organs in girls living in southern Uzbekistan. The study included a total of 50 patients who, between 2020 and 2025, were diagnosed with congenital reproductive organ anomalies at the Samarkand Regional Multidisciplinary Children's Medical Center and the "Doctor Shifo Baxt" Clinic. The research was carried out using both retrospective and prospective methods, examining patients' anatomical, clinical, and diagnostic indicators, as well as the effectiveness of the treatment methods used.

Keywords: congenital anomalies of the reproductive system, anatomical, clinical, retrospective, prospective, congenital defects of the reproductive system.

Арзиева Гульнора Бориевна

Доцент

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Негмаджанов Баходир Болтаевич

профессор

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Рафиков Санжар Шавкатович

PhD

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Хамроева Лола Қахоровна

к.м.н. ассистент

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Саидова Нигина Обиджоновна

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В исследование включены 50 пациенток с врожденными пороками репродуктивных органов, обследованных в Самаркандский областной многопрофильный детский медицинский центр и клинике "Доктор Шифо Бакхт" в период с 2020 по 2025 года. Исследв период с 2020 по 2025 года. ование проводилось на основе ретроспективного и проспективного анализа, при этом изучались анатомические, клинические и диагностические показатели пациенток, а также эффективность методов лечения.

Ключевые слова: врожденные пороки развития репродуктивной системы, анатомические, клинические, ретроспективный, проспективный, врожденные пороки репродуктивной системы.

Dolzarbli. Reproaktiv a'zolarning rivojlanishdagi nuqsonlar-bu xromosoma va gen anormalliklari, turli ekzogen va endogen homilaga teratogen ta'siri ,organogenez davridagi gormonal buzilishlar bilan bog'liq polietiologik nuqsonlar. Jinsiy a'zolarning tug'ma rivojlanish nuqsonlari barcha tug'ma nuqsonlarining 4% ini tashkil qiladi , so'nggi yillarda turli organlar va tizimlarning rivojlanish nuqsonlarini aniqlash chastotasining aniq oshishi kuzatilmoqda, jumladan, jinsiy a'zolar nuqsonlari., jarrohlik amalyotidan keyin bemorlar orasida jinsiy a'zolarning tug'ma nuqsonlarning chastotasi 2,7% ni tashkil qiladi [1].

Jinsiy organlarning rivojlanish nuqsonlari nasliy, egzogen, endogen va boshqa ta'sirlarga bog'liq paromezonefrol Myuller yo'llarining kaudal qismining birlashmasligi, organogenezni buzulishlari jinsiy sistemaning rivojlanishi nuqsonlari 40% xollarda siydik ajralish sistemasi nuqsoni (bir tomonlama buyrak ageneziyasi), ichak (orqa ichak atreziiyasi), suyak (tug'ma skolioz) va yurak nuqsonlari bilan birgalikda kelib, jinsiy organlarning bu rivojlanish nuqsoni ko'pincha embrional rivojlanish davrida uchrab, kamdan-kam xolatlarda postnatal davrda uchraydi [2].

Har yili ma'lum bir organ va sistemalarning rivojlanish nuqsoni oshgani sari jinsiy a'zolarning rivojlanish nuqsoni 6% ga oshib, siydik

ajratish va jinsiy sistema embrional rivojlanishda birga rivojlanganligi sababli rivojlanish nuqsonlari birga uchrashi 10% - 100% aniqlanib, qin rivojlanishi nuqsonlarini boshqa organlar nuqsonlari bilan ko'pincha birga kelganligi uchun to'liq va o'z vaqtida diagnostika qilinmasligi, davolash va olib borilishini to'g'ri tashkil qilinmasligi, asoslanmagan jarrohlik amalyoti orqali asoratlar 23- 24% gacha oshganliga qayd qilinib, rivojlanish nuqsoni qancha erta aniqlanib, o'z vaqtida davo qilinsa bemorlarning reproduktiv sog'lomligi xolati saqlanishi yuqori bo'lib, sindrom bachadon aplaziyasi, qinning yuqori qism aplaziyasi, normal rivojlangan tuxumdon, xromosoma nuqsonlarsiz ikkilamchi jinsiy belgilarning borligi xarakterlidir [3].

Reproduktiv a'zolarning tug'ma nuqsonlari mavjud bo'lgan bemorlarda turli organ va to'qimalarni tashkil etuvchi nasliy hujayralarning molekulyar-genetik xususiyatlari bilan bog'liq tizimli o'zgarishlar aniqlangan. Adabiyotlarda bu hodisa boshqa bir qator kasalliklarda ham uchrashi qayd etilgan bo'lib, u irsiy biriktiruvchi to'qima displaziyasining farqlanmagan turi sifatida tavsiflanadi. Turli xil nuqsonlarning kelib chiqish sababi inson organizmining tuzilishi va funksiyalarida, jumladan reproduktiv tizimda o'zgarishlarga olib keladigan genetik omillar bilan bog'liq bo'lib, shuning uchun genetik

tekshiruvning ahamiyati juda yuqoridir. Jahon statistik ma'lumotlariga ko'ra, reproduktiv tizim malformatsiyalarining shakllanishida irsiy omillarning ulushi 40–55 %ni tashkil etadi. Ushbu rivojlanish nuqsonlarining aksariyati balog'at yoshida klinik jihatdan namoyon bo'ladi va tashxis qilinadi. Qin aplaziyasi bo'lgan bemorlarni davolashdagi asosiy klinik bosqichlardan biri — sun'iy qin (kolpopoez)ni yaratishdir. Bunda nooperativ va operativ usullar qo'llanilib, qorin parda, teri, ichak segmentlari, alloplastik yoki sintetik materiallar asosida qin shakllantirilishi mumkin [4].

Reproduktiv funktsiya buzilishining asosiy sabablarini bachadon tuzilishidagi nuqsonlar tashkil etib, jinsiy a'zolarining tug'ma nuqsonlarini pubertat davrigacha erta aniqlash, jarrohlik yo'li orqali bartaraf qilish va bemorlarni reabilitatsiya qilish zamonaviy ginekologiyaning dolzarb muammosidir, chunki bu kelajakda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy asoratlarning oldini olish, reproduktiv funktsiyani saqlab qolish va bir qator rivojlanish nuqsonlarida nuqsonli organni tiklash imkonini beradi [5].

Bugungi kunda butun dunyoda yosh avlod salomatligi ijtimoiy qadriyat ekanligi va har qanday davlatning reproduktiv, iqtisodiy, ijtimoiy kelajagini belgilab berayotgani haqidagi tushuncha keng tarqalmoqda. JSST dunyo aholisining reproduktiv salomatligini muhofaza qilishni o'z faoliyatining ustuvor yo'nalishi deb e'lon qildi va

barcha mamlakatlar hukumatlarini aholining barcha qatlamlari, shu jumladan o'smirlar va yoshlar salomatligi, uni saqlash va mustahkamlash dasturlarini joriy qilmoqda [6].

Tadqiqotning maqsadi — janubiy viloyatlarda yashovchi qizlarda reproduktiv a'zolar tug'ma nuqsonlarining uchrash chastotasi, ularning klinik va morfologik xususiyatlarini aniqlash hamda diagnostika va davolashdagi o'ziga xos jihatlarni baholashdan iborat bo'ldi.

Material va tadqiqot metodlari: O'zbekistonning janubiy viloyatlarida yashovchi qizlarda reproduktiv a'zolarining tug'ma nuqsonlari xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish maqsadida klinik kuzatuv ishlari o'tkazildi. Tadqiqotga 2020–2025 yillar davomida Samarqand viloyati Bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi hamda "Doctor Shifo Baxt" klinikasiga murojaat qilgan reproduktiv a'zolar tug'ma nuqsonlari aniqlangan jami 50 nafar bemor o'rganildi. Tadqiqot retrospektiv va perspektiv tahlil usullari asosida olib borilib, bemorlarning anatomik, klinik va diagnostik ko'rsatkichlari hamda qo'llanilgan davo usullarining samaradorligi o'rganildi.

Tekshiruv natijalari: Tadqiqotda ishtirok etgan 50 nafar bemorning o'tacha yoshi $15,4 \pm 2,3$ yoshni tashkil etdi. Shulardan: 15 nafari (55%) — 12–15 yosh oraliqda, 20 nafari (30%) — 16–17 yosh, 15 nafari (15%) — 18–22 yosh bo'lgan

Rasm 2.1. Bemorlarning yoshiga ko'ra taqsimlanishi.

Bemorlardan shahar aholisi 30 nafar (58%), qishloq aholisi 20 nafar (42%) ni tashkil qildi (Rasm 2.2).

Ijtimoiy guruhlar taqsimoti (3D, foizlarda)

Bemrlarning ijtimoiy xolatiga ko'ra uy bekalari- 12 (10%), o'quvchilar- 28 (40%), talabalar- 10 (50%) ni tashkil qildi (Rasm 2.3).

Bemrlardan oliy ma'lumotlilar- 14 (20%), o'rta maxsus- 16 (30%), o'rta- 20 (50%) ni tashkil qildi (Rasm 2.4).

Rasm 2.5. Bemrlarning qon guruhlari.

Qon guruhlari ko'ra: I- 20 (50%), II- 12 (15%), III- 13 (25%), IV- 15 (10%) ni tashkil qildi (Rasm 2.5).

Tadqiqot davomida aniqlangan tug‘ma nuqsonlar quyidagicha taqsimlandi:

Nuqson turidan Mayer-Rokitanskiy-Kyuster-Xauser (MRKHS)-60%, bachadon to‘sig‘i (uterus septus, subseptus)-10%, qin atreziyasi

yoki qisman ageneziiyasi-10%, ikki shoxli bachadon uterus unicornis / didelphys- 15%, tuxumdon disgenezi (gonadal disgenezi)- 5% ni tashkil qildi.

Rasm 2.6. Aniqlangan tug‘ma nuqsonlar.

Tadqiqotda bemorlarning 90% ida asosiy simptom — birlamchi amenoreya bo‘lgan. Bundan tashqari: 40% holatda pastki qorin sohasida doimiy og‘riqlar,

25% holatda hayz oldi davrida sanchuvchi og‘riqlar, 30% holatda psixologik noxushlik (depressiv holat, og‘riqdan qo‘rquv) kuzatilgan.

Rasm 2.7. Bemorlarning shikoyatlari.

2.8 Tug'ma qin atreziyasi. Gematokolpos

2.9 Ikki shoxli bachadon.

Xulosa; O'zbekistonning janubiy viloyatlarida yashovchi qizlarda reproduktiv a'zolarining tug'ma nuqsonlari klinik va anatomik jihatdan turlicha namoyon bo'lib, ularning chastotasi va spektri hududiy xususiyatlar, genetik omillar va ekologik sharoitlar bilan bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bachadon, tuxumdon va qin strukturalarning turli darajadagi nuqsonlari jinsiy rivojlanish va reproduktiv funksiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jahon tajribasi reproduktiv a'zolarining tug'ma nuqsonlarini erta tashxis qilish,

ultratovush va MRT diagnostikasi, shuningdek minimal invaziv jarrohlik usullarini qo'llash orqali samarali boshqarishni ko'rsatmoqda. Shu asosda, janubiy viloyatlardagi qizlarning reproduktiv salomatligini yaxshilash uchun profilaktika choralarini kuchaytirish, zamonaviy diagnostika va davolash usullarini keng joriy etish zarur. Bu esa hududiy epidemiologik kuzatuvlar va jahon tajribasini uyg'unlashtirib, sog'liqni saqlash tizimida samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. В.В. Negmadjanov, D. Karimova, G.T.Rabbimova. 2018.
2. Чеботарева Ю.Ю., Летифов Г. М., Родина М. А. Сочетанные урогенитальные аномалии развития и становление репродуктивного здоровья у девочек //Нефрология. – 2021. – Т. 25. – №. 6. – С. 99.
3. Ахапкина Е. С. и др. Особенности ведения девочек с аномалиями развития мочеполовой системы //Гинекология. – 2021. – Т. 23. – №. 3. – С. 245-249.5. Аминова Ф. Б. и др. Структура врождённых пороков
4. Развития женской репродуктивной системы (по данным таджикского НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии) //Вестник Авиценны. – 2019. – Т. 21. – №. 1. – С. 21-25.
5. Федюшина А.О. и др. Множественная фиброаденома молочной железы в сочетании с аномалией развития внутренних половых органов у девочки-подростка (Клинический случай) //Саратовский научно-медицинский журнал. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 7-12.
6. Батырова З. К. и др. Аномалии развития половых органов с нарушением оттока менструальной крови: диагностика, лечение и профилактика ослож 1. World Health Organization. Reproductive Health Guidelines. Geneva, 2023.
7. United Nations Population Fund (UNFPA). State of the World Population 2022. New York, 2022.
8. Батырова З. К. и др. Аномалии развития половых органов с нарушением оттока менструальной крови: диагностика, лечение и профилактика ослож 1. World Health Organization. Reproductive Health Guidelines. Geneva, 2023.
9. United Nations Population Fund (UNFPA). State of the World Population 2022. New York, 2022.
10. International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Adolescent and Reproductive Health Guidelines. London, 2023.
11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Environmental Factors and Reproductive Health. Atlanta, 2021.